

KARAKTERIZACIJA I KLASIFIKACIJA KARSTNIH HIDROGEOLOŠKIH SISTEMA POMOĆU STATISTIČKE ANALIZE I KRIVE TRAJANJA PROTOKA: PRIMERI IZ DINARIDA

CHARACTERIZATION AND CLASSIFICATION OF KARST HYDROGEOLOGICAL SYSTEMS USING STATISTICAL ANALYSIS AND FLOW DURATION CURVES: CASE STUDIES FROM DINARIDES

Veljko Marinović¹

¹Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: veljko.marinovic@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Rad tretira problematiku karakterizacije i klasifikacije karstnih hidrogeoloških sistema na osnovu primene deskriptivne statističke analize i analize krive trajanja protoka karstnih podzemnih voda. Na osnovu ovih analiza, izvršena je osnovna karakterizacija i klasifikacija karstnih sistema i definisani su preliminarni zaključci o razvijenosti interne strukture i karstifikacije sistema. Takođe, izvršena je i komparativna analiza rezultata kategorizacije karstnih sistema na osnovu koeficijenta hidrodinamičke neravnomernosti (KHN), prema odnosu 10% i 90% verovatnoće pojave izdašnosti prema krivoj trajanja protoka i na osnovu ekstremnih vrednosti isticanja. Navedene analize izvršene su na primerima karstnih sistema vrela Seljašnice u jugozapadnoj Srbiji i vrela Bosne u Federaciji BiH. Rezultati su pokazali da sistem Seljašnice pripada Visoko razvijenim sistemima, a vrela Bosne Umereno razvijenim sistemima. Klasifikacija prema KHN je pokazala da je proračun prema podacima sa krive trajanja dao realnije rezultate nego korišćenje relacije ekstremnih vrednosti.

Ključne reči: karst, deskriptivna statistika, kriva trajanja, Srbija, Bosna i Hercegovina

ABSTRACT: The paper addresses the issue of characterizing and classifying karst hydrogeological systems based on the application of descriptive statistical analysis and the analysis of the karst groundwater flow duration curve. Based on these analyses, a basic characterization and classification of karst systems was carried out, and preliminary conclusions about the development of the internal structure and karstification of the system were drawn. Additionally, a comparative analysis of the results of karst system categorization was conducted based on the hydrodynamic disturbance coefficient (KHN), applying the method based on the ratio of 10% and 90% probability of spring discharge occurrence according to the flow duration curve, and extreme discharge values. These analyses were performed on the karst systems of the Seljašnica spring in southwestern Serbia and the Bosna Spring in the Federation of Bosnia and Herzegovina. The results showed that the Seljašnica karst system belongs to the class of Highly Developed Systems, while the Bosna Spring belongs to the class of Moderately Developed Systems. The classification based on KHN indicated that the calculation using data from the flow duration curve provided more realistic results compared to using the relation of extreme discharge values.

Key words: karst, descriptive statistics, flow duration curve, Serbia, Bosna and Herzegovina

UVOD

Skoro 50% svetske populacije zavisi od podzemnih voda, bilo da se koriste direktno za piće, bilo da potrebe industrije ili poljoprivrede (UN WWDR, 2022). Ukupna količina podzemnih voda koja je eksploatisana u 2017. godini za potrebe svetskog stanovništva iznosila je 959 km³/god, od čega se 69% koristilo za potrebe poljoprivrednog sektora, 22% za domaćinstvo (tj. vodosnabdevanje stanovništva, pre svega), odnosno 9% za industriju (Miletto et al. 2022).

Podzemne vode imaju značajan udeo i na prostoru zemalja bivše Jugoslavije. Aktuelna procena je da podzemne vode učestvuju u snabdevanju stanovništva Srbije sa 75% (Stevanović & Dokmanović, 2015), od čega se karstnih voda zahvata oko 4,2 m³/s (Dimkić et al. 2011), dok podzemne vode u Bosni i Hercegovini čine 89% ukupnog vodosnabdevanja (Hadžić & Imamović, 2020).

Neravnomerna prostorna i vremenska distribucija karstnih podzemnih voda predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se istraživači karsta suočavaju, s obzirom na gore istaknute podatke o količinama karstnih voda koje se eksploatišu za različite potrebe čoveka na svetskom nivou. Stoga, precizno određivanje režima i rezervi karstnih podzemnih voda, kao i karakterizacija karstnih hidrogeoloških

sistema (KHS) u kojima se one akumuliraju predstavlja uslov koji se mora ispuniti radi budućeg korišćenja ovih voda na održiv način.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Karakterizaciju KHS moguće je izvršiti primenom širokog spektra metodoloških postupaka, u zavisnosti od toga sa kog aspekta je potrebno upoznati sistem. Preliminarni uvid u ponašanje jednog KHS tokom hidrološke godine može se steći uvidom u osnovne statističke parametre vremenske serije isticanja podzemnih voda. Na taj način, deskriptivna statistička analiza vremenske serije koja uključuje određivanje srednje vrednosti, medijane, moda, varijanse (disperzije), ekstremnih vrednosti, koeficijenta asimetrije, devijacije i varijacije jedne vremenske serije može dati osnovne podatke o funkcionisanju KHS i usmeriti fokus daljeg istraživanja na specifičnosti sistema. Na taj način, moguće je izvršiti preliminarnu klasifikaciju KHS prema koeficijentu varijacije, koji podrazumeva odnos standardne devijacije i srednje vrednosti serije, a na osnovu vrednosti datih u Tabeli 1.

Tabela 1. Klasifikacija KHS na osnovu koeficijenta varijacije vremenske serije isticanja karstnih podzemnih voda (Flora, 2004; Springer et al. 2004; Cinkus et al. 2020)

Table 1. Classification of KHS based on the coefficient of variation of the time series of karst groundwater discharge (Flora, 2004; Springer et al. 2004; Cinkus et al. 2020)

Klasifikacija karstnih sistema	Koeficijent varijacije vremenske serije isticanja karstnih PV
Niska razvijenost	0 – 49
Umerena razvijenost	50 – 99
Visoka razvijenost	100 – 199
Veoma visoka razvijenost	> 200

Sa druge strane, definisanje i analiza krive trajanja isticanja podzemnih voda (engl. *Flow Duration Curves*) ukazuje na odnos izdašnosti karstnog vrela i učestalosti isticanja, tj. pokazuje frekvenciju tokom koje je isticanje jednako ili više od zadatog proticaja. Uprošćeno, to bi značilo da ako je npr. isticanje jednog karstnog vrela $Q = 1,5 \text{ m}^3/\text{s}$, što odgovara frekvenciji Q_{60} , to znači da se u minimum 60% vremenske serije koja se analizira, može očekivati isticanje podzemnih voda u iznosu od $Q = 1,5 \text{ m}^3/\text{s}$. Kriva trajanja protoka se prikazuje tabelarno i grafički na dijagramima normalne i log-normalne raspodele. Nagib i oblik krive trajanja može ukazivati na internu strukturu KHS, tako da strmi nagib krive ukazuje na razvijen sistem karstnih kanala koji brzo provode podzemnu vodu do vrela, dok blagi nagib krive ukazuje na značajni retencioni kapacitet i dobre akumulacione karakteristike KHS (Searcy, 1959; Malik, 2015).

Tabelarni pregled frekvencija trajanja protoka karstnih podzemnih voda daje mogućnost za klasifikaciju KHS i njihovu preliminarnu karakterizaciju sa aspekta hidrodinamičkog ponašanja sistema na ulazni signal. Drugim rečima, frekvencije pojave određenih količina vode tokom hidrološke godine mogu ukazivati na atenuacioni kapacitet sistema, razvijenost i razgranatost interne mreže karstnih kanala, kao i sposobnost amortizacije impulsnih šokova izazvanih intenzivnim kišnim epizodama (Marinović, 2023). Tako, geometrija i hidrodinamika KHS može se definisati na osnovu odnosa isticanja karstnih podzemnih voda koje su aktuelne u više od 50% i 90% vremena osmatranja (Q_{50} / Q_{90}), što bi ukazivalo na varijabilnost izdašnosti vrela tokom malovodnog perioda, dok recipročan odnos ove dve vrednosti ukazuje na količinu vode koja ističe na račun akumulirane vode u sistemu ne uzimajući u obzir uticaj sliva, što bi zapravo predstavljalo indeks baznog oticaja KHS (Nathan & McMahon, 1990). Takođe, odnos frekvencije trajanja protoka Q_{10} / Q_{90} definiše koeficijent varijabilnosti vrela, koji je suštinski sličan koeficijentu hidrodinamičke neravnomernosti (KHN), međutim, daje realniju sliku buduću da uključuje verovatnoću pojave isticanja u 10% i 90% vremena, dok KHN razmatra ekstremne vrednosti koje se mogu pojaviti samo jednom, i to kao rezultat ekstremne kišne epizode koja nije uobičajena za konkretnu geografsku poziciju slivnog područja karstnog vrela (Flora, 2004; Springer et al. 2004; Cinkus et al. 2020). S tim u vezi, na osnovu koeficijenta varijabilnosti vremenske serije isticanja, moguće je izvršiti preliminarnu karakterizaciju KHS prema strukturi i razvijenosti mreže karstnih kanala, odnosno prema hidrodinamičkim karakteristikama koje ukazuju na period reakcije vrela na prihranjivanje sistema (Tabela 2).

Tabela 2. Klasifikacija KHS na osnovu koeficijenta varijabilnosti vremenske serije isticanja karstnih podzemnih voda (Flora, 2004; Springer et al. 2004; Cinkus et al. 2020)

Table 2. Classification of KHS based on the coefficient of variability of the time series of karst groundwater discharge (Flora, 2004; Springer et al. 2004; Cinkus et al. 2020)

Klasifikacija karstnih sistema	Koeficijent varijabilnosti vremenske serije isticanja karstnih PV
Stabilan	1 – 2,5
Dobro balansiran	2,6 – 5
Balansiran	5,1 – 7,5
Disbalansiran	7,6 – 10
Veoma nestabilan	> 10
Efemeran	∞

REZULTATI

Primena gore navedenih metodoloških postupaka izvršena je na primerima vrela Seljašnice u Srbiji i vrela Bosne u Federaciji BiH, koja su odabrana kao reprezentivi gravitacionog (Seljašnica) i uzlaznog (vrela Bosne) mehanizma isticanja, kako bi razlika u primeni i rezultatima ovih metoda bila što ilustrativnija. Karstni sistem vrela Seljašnice nalazi se u selu Gornje Babine na jugozapadu Srbije i samoj granici sa Crnom Gorom, u blizini Prijepolja, a prema hidrogeološkoj rejonizaciji pripada Unutrašnjim Dinaridima i Crnomorskom slivu. Vrela Seljašnice ističe iz trijaskih krečnjaka, na kontaktu sa karbonskom serijom i probojem andezita. Karstni sistem vrela Bosne nalazi se u centralnom delu Bosne i Hercegovine kod Sarajeva, u podnožju planina Igman i Bjelašnica. Vrela Bosne ističe u vidu razbijenog izvorišta, na najnižoj hipsometrijskoj tački kontakta planine Igman (krečnjaci i dolomiti gornjeg trijasa) i Sarajevskog polja. Uzlazni karakter vrela predisponiran je spuštanjem severozapadnog krila Igmanske sinklinale (Slika 1).

Slika 1. Geografski položaj područja istraživanja
Figure 1. Geographic location of the study areas

Statistička analiza osnovnih parametara i analiza krive trajanja protoka izvršene su za vremenske serije isticanja vrela Seljašnice za period 1.10.2015 – 30.09.2020. godine, odnosno za vrela Bosne u periodu 1.10.2015 – 30.09.2018. godine (Marinović, 2023). Rezultati deskriptivne statističke analize za oba vrela dati su u Tabeli 3.

Tabela 3. Osnovni statistički parametri vremenskih serija isticanja karstnih podzemnih voda. Legenda: N – ukupni broj analiziranih podataka; \bar{x} – srednja vrednost serije; Mdn – medijana; M – mod; Min – minimalna vrednost serije; Max – maksimalna vrednost serije; VAR – varijansa serije; σ – standardna devijacija; Cv – koeficijent varijacije; Cs – koeficijent asimetrije

Table 3. Basic statistical parameters of time series of karst groundwater discharge. Legend: N – total number of analyzed data; \bar{x} – mean value of the series; Mdn – median; M – mode; Min – minimum value of the series; Max – the maximum value of the series; VAR – variance of the series; σ – standard deviation; Cv – coefficient of variation; Cs – coefficient of asymmetry

Sistem	N	\bar{x}	Mdn	M	Min	Max	VAR	σ	Cv	Cs
		m ³ /s								
Seljašnica	1827	0,9	0,39	0,36	0,13	9,47	1,07	1,03	125,72	3,21
Vrelo Bosne	1096	5,29	4,35	10,7	1,28	16,7	11,59	3,40	64,36	0,92

Rezultati analize krive trajanja za oba sistema dati su u Tabeli 4, odnosno na dijagramima normalne i log-normalne raspodele na Sl. 2.

Tabela 4. Učestalost isticanja karstnih podzemnih voda (u m³/s) na nivou od 1 do 99%

Table 4. Frequency of karst groundwater discharge (in m³/s) at the level of 1 to 99%

Sistem	Q ₁	Q ₅	Q ₁₀	Q ₂₀	Q ₃₀	Q ₄₀	Q ₅₀	Q ₆₀	Q ₇₀	Q ₈₀	Q ₉₀	Q ₉₅	Q ₉₉
Seljašnica	4,80	2,94	1,81	1,06	0,75	0,50	0,39	0,32	0,31	0,28	0,23	0,22	0,16
Vrelo Bosne	14,1	11,8	10,1	8,28	6,66	5,58	4,23	3,23	2,67	2,21	1,71	1,51	1,29

DISKUSIJA

Iz tabela 3 i 4 može se uočiti da vrednost u 50% vremena osmatranja isticanje na vrelu Seljašnice iznosi 0,39 m³/s, što u potpunosti korespondira sa medijalnom i donekle modalnom vrednošću. Takođe, tokom ekstremno sušnih perioda na vrelu Seljašnice mogu se očekivati vrednosti isticanja od 0,16 m³/s (Q₉₉) do 0,22 m³/s (Q₉₅), dok poplavni talasi koji se javljaju u 1% ukupnog vremena osmatranja iznose 4,8 m³/s na vrelu. U periodima visokih voda, najčešće se mogu očekivati vrednosti od 1,81 m³/s do 4,8 m³/s (Q₁₀ do Q₁), dok se u periodima malih voda najčešće očekuju izdašnosti od 0,22 m³/s do 0,31 m³/s (Q₉₅ do Q₇₀). Izdašnost karstnog vrela Seljašnice oscilirala je od 0,13 m³/s do 9,47 m³/s, tako da je srednja vrednost 0,9 m³/s, a modalna 0,36 m³/s, što bi bila najfrekventnija vrednost vremenske serije. Vrednosti varijanse, standardne devijacije i koeficijenta varijacije pokazuju centralnu tendenciju vremenske serije isticanja vrela Seljašnice, dok koeficijent asimetrije pokazuje pozitivnu i jaku asimetriju udesno. Na osnovu koeficijenta varijacije, može se izvesti zaključak da vrelo Seljašnice pripada klasi *Visoko razvijenih sistema*, u smislu veličine karstifikacije (Marinović, 2023). Iz istih tabela se za vrelo Bosne može uočiti da je vrednost isticanja podzemnih voda u 50% vremena osmatranja iznosila 4,23 m³/s, što korespondira sa medijalnom vrednošću. Tokom ekstremno sušnih perioda na vrelu Bosne mogu se očekivati vrednosti isticanja od 1,29 m³/s (Q₉₉) do 1,51 m³/s (Q₉₅), dok poplavni talasi iznose 14,1 m³/s (Q₁) na vrelu. U periodima visokih voda, najčešće se mogu očekivati vrednosti od 10,1 m³/s do 14,1 m³/s (Q₁₀ do Q₁), dok se u periodima malih voda najčešće očekuju izdašnosti od 1,51 m³/s do 2,67 m³/s (Q₉₅ do Q₇₀). Izdašnost vrela Bosne oscilirala je od 1,28 m³/s do 16,7 m³/s, tako da je srednja vrednost 5,29 m³/s, a modalna 10,7 m³/s, što bi predstavljala najfrekventniju vrednost vremenske serije. Vrednosti varijanse, standardne devijacije i koeficijenta varijacije pokazuju centralnu tendenciju vremenske serije isticanja vrela Bosne, dok koeficijent asimetrije pokazuje pozitivnu asimetriju udesno. Na osnovu koeficijenta varijacije, može se izvesti zaključak da karstni sistem vrela Bosne pripada klasi *Umereno razvijenih sistema* (Marinović, 2023).

Kriva trajanja protoka na vrelu Seljašnice (Sl. 2a levo), jasno pokazuje strmi nagib krive za vrednosti frekvencije od 1 do 10%, što ukazuje na dominantne veće karstne kanale kojima voda dotiče do vrela u periodu visokih voda i pri turbulentnom režimu tečenja. Takođe, tačka infleksije koja se javlja u sušnim periodima godine pri frekvencijama od Q₉₅ do Q₉₉, vidljiva na log-normalnoj raspodeli (Sl. 2a desno), ukazuje na početak isticanja voda kroz matričnu poroznost krečnjaka ili na opadanje gradijenta i pritiska u velikim karstnim kanalima, kada se formira laminarni tok i usporeno dreniranje podzemnih karstnih voda, što se obično događa u malovodnim i ekstremno sušnim uslovima (Marinović, 2023). Dijagram normalne raspodele krive trajanja vrela Bosne (Sl. 2b levo) pokazuje blagi pad krive, ukazujući na sporije pražnjenje sistema tokom hidrološke godine, kao i dobru akumulativnu moć sistema. Jasno se može uočiti da sistem ima značajne retencione mogućnosti, tako da uspešno amortizuje sve pikove efektivne infiltracije. Blagi nagib krive protoka ukazuje i na dobru karstifikaciju sistema koja omogućava formiranje značajnih rezervi u sistemu. Dijagram log-normalne raspodele (Sl. 2b desno) ne pokazuje tačku infleksije koja bi ukazivala na

početak isticanja podzemnih voda u uslovima slabijeg hidrostatičkog pritiska kroz karstne kanale i matričnu poroznost u vidu baznog oticaja. To ukazuje na činjenicu da se sistem drenira predisponiranim pravcima kretanja kroz dominantne karstne kanale koji sifonalnom cirkulacijom obezbeđuju dovoljan hidrostatički pritisak za isticanje podzemnih voda na vrelu Bosne (Marinović, 2023).

a)

b)

Slika 2. Krive trajanja protoka vrela Seljašnica (a) za period 1.10.2015 – 30.09. 2020. god. i vrela Bosne (b) za period 1.10.2015 – 30.09.2018. godine – normalna (levo) i log-normalna (desno) raspodela
Figure 2. Flow duration curves of the Seljašnica spring (a) for the period 1.10.2015 - 30.09. 2020 and Vrelo Bosna (b) for the period 1.10.2015 - 30.09.2018 - normal (left) and log-normal (right) distribution

Koeficijent varijabilnosti vrela (odnos Q_{10} / Q_{90}) u slučaju vrela Seljašnice iznosi 7,87 što ga svrstava u klasu vrela sa *Disbalansiranim* vrednostima isticanja karstnih podzemnih voda, dok KHN (odnos ekstremnih vrednosti) iznosi 72,85, što je skoro 10 puta veća vrednost od realne (Tabela 5).

Sa druge strane, koeficijent varijabilnosti vrela Bosne iznosi 5,9, što ovo vrelo svrstava u klasu vrela sa *Balansiranim* isticanjem karstnih podzemnih voda. Ukoliko bi se kao odnos minimalnih i maksimalnih vrednost iskoristio odnos ekstremnih isticanja, što je definicija KHN, on bi iznosio 13,04, što je 2,2 puta više od realnog odnosa (Marinović, 2023) (Tabela 5), a što ovaj sistem svrstava u višu kategoriju.

Tabela 5. Uporedni prikaz rezultata različite metodologije proračuna KHN na primerima vrela Seljašnice i Bosna
table 2. Comparative analysis of results using different methodologies for calculating KHN on the Seljašnica and Bosna springs

Karstni sistem	KHN na osnovu ekstremnih vrednosti	Klasifikacija sistema	KHN na osnovu odnosa Q_{10} / Q_{90} sa krive trajanja	Klasifikacija sistema
Seljašnica	72,85	Veoma nestabilan	7.87	Disbalansiran
Vrelo Bosne	13,04	Veoma nestabilan	5.9	Balansiran

ZAKLJUČAK

Preliminarna karakterizacija KHS Seljašnice i vrela Bosne izvršena je na osnovu analize deskriptivnih statističkih parametara i analize krive trajanja za vremenske serije isticanja karstnih podzemnih voda. Primenjena metodologija obuhvatila je klasifikaciju KHS na osnovu koeficijenta varijacije vremenskih serija (tj. odnosa standardne devijacije i srednje vrednosti vremenske serije), odnosno na osnovu koeficijenta hidrodinamičke neravnomernosti. Klasifikacija na osnovu koeficijenta varijacije svrstala je karstni sistem Seljašnice u grupu *Veoma visoko razvijenih sistema*, što je i očekivano imajući u vidu značajne razlike minimalnih i maksimalnih vrednosti isticanja karstnih podzemnih voda. Sa druge strane, ista klasifikacija svrstala je vrelo Bosne u klasu *Umereno razvijeni sistemi*, što je takođe očekivano, budući da su razlike ekstrema manje, tj. da se radi o vrelu sa dubokom sifonalnom cirkulacijom, koja ima mogućnost amortizaciju impulsnih šokova prihranjivanja.

Pored toga, klasifikacija sistema na osnovu KHN je pokazala zanimljive rezultate i potvrdila pristup koji favorizuje proračun na osnovu odnosa 10% i 90% verovatnoće pojave isticanja podzemnih voda, pre nego relacije na osnovu ekstremnih (minimalnih i maksimalnih) vrednosti. Naime, KHN na osnovu ekstrema, svrstava oba sistema u klasu *Veoma nestabilnih*, što očitno nije slučaj, budući da su sistemi Seljašnice i vrela Bosne različiti po hidrauličkom mehanizmu cirkulacije i isticanja podzemnih voda. Sa druge strane, proračun KHN na osnovu odnosa Q_{10} / Q_{90} pokazuje da se vrelo Seljašnice svrstava u klasu sa *Disbalansiranim* hidrauličkim režimom cirkulacije, dok se vrelo Bosne svrstava u klasu sa *Balansiranim* režimom, što je suštinski realna slika. Na taj način, jasno je da je pristup koji sugeriše klasifikacije na osnovu krive trajanja adekvatnije za karakterizaciju karstnih hidrogeoloških sistema na osnovu krive trajanja protoka.

LITERATURA:

- Cinkus, G. Mazzilli, N., Jourde, H. (2020): *Report of typology of the karst systems, Deliverable 4.1*; Karst Aquifer Resources availability and quality in the Mediterranean Area (KARMA), Karlsruhe Institute of Technology (KIT), University of Malaga (UMA), Sapienza University of Rome (URO), Ecole nationale d'Ingenieurs de Tunis (ENIT), American University of Beirut (AUB).
- Dimkić, M., Stevanović, Z., Đurić, D. (2011): *Progress and Improvement of the Status of Groundwater in Serbia*, Proceedings of IWA Specialist Groundwater Conference, Belgrade, pp. 81-101
- Flora, S. P. (2004): *Hydrogeological Characterization and Discharge Variability of Springs in the Middle Verde River Watershed*, Central Arizona. PhD thesis, NAU
- Hadžić, E. & Imamović, A. (2020): *Water Resources in Bosnia and Herzegovina*. In: Negm, A., Romanescu, G. & Zelenakova, M. (Eds.), *Water Resources Management in Balkan Countries*. Springer Water book series, Springer Nature Switzerland AG 2020
- Malik, P. (2015): *Evaluating Discharge Regimes of Karst Aquifer*. In: Stevanović Z. (ed.) *Karst Aquifers – Characterization and Engineering*. Professional Practice in Earth Sciences, Springer, pp. 205-249, Cham. doi.org/10.1007/978-3-319-12850-4_7
- Marinović, V. (2023): *Regionalna karakterizacija karstnih podzemnih voda dela Centralnog Balkana u funkciji njihovog održivog korišćenja i menadžmenta*; doktorska disertacija, DHG, RGF, UB, pp. 408
- Miletto, M., Van der Gun, J., Connor, R. 2022: *State of groundwater resources*; In: *United Nations, The United Nations World Water Development Report 2022: Groundwater: Making the invisible visible*. UNESCO, Paris, pp. 11-22
- Nathan R.J., McMahon T.A., (1990): *Evaluation of automated techniques for base flow and recession analysis*. Water Resources Research, v. 26, no 7. pp. 1465- 1473
- Searcy, R.K. (1959): *Flow-duration curves. Manual of Hydrology: Part 2. Low-flow techniques*. Geological Survey Water-Supply, US Government Printing Office, pp. 33.
- Springer, A. E., Stevens, L. E., Anderson, D. E., Parnell, R. A., Kreamer, D. K., Levin, L., Flora, S. P. (2004): *Chapter 4: A comprehensive springs classification system: integrating geomorphic, hydrogeochemical, and ecological criteria*. page 31
- Stevanović Z., Dokmanović P. (2015): *Projekat proširenja mreže stanica podzemnih voda u Srbiji*, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Departman za hidrogeologiju, fondovska dokumentacija.
- Stevanović, Z. (2019): *Karst waters in potable water supply: a global scale overview*. Env. Earth Science. Springer, 78: 662; doi.org/10.1007/s12665-019-8670-9
- United Nations, The United Nations World Water Development Report (2022): *Groundwater: Making the invisible visible*. UNESCO, Paris